

Special Features of Agriculture in Pathitrupathu

B. Vijayalekshmi, Reg. No.: 21113154022028, Research Scholar of Tamil,
S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5590-9479>

Dr. R. Sorna Bamila, Assistant Professor of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.8397748

Abstract

Tha ancient Tamil people lived in harmony with nature. They worshipped five Gods according to the lands and had the source of their livelihood from the food they got from their lands. The people who leveled the soil and produced food grains and products are known as farmers. They are the farming community mainly seen in the Marutham land whose major occupation of the people is agriculture. They worked not only for thwm or for their close relatives but also for the people who did not meet or any contact with them. They ate and gave food to others and lived together. After harvesting, the land is fertilized for sowing and recultivated. Thus, the Marutham land has been giving life for many years to crores of men and lives like the womb of the mother. This kind of agricultural practices are shared in "Pathitrupathu" which sings and praises the strength, gift, and bravery of the Chera king who was the best in the war. Hence, the article brings down the special features of agriculture as found in "Pathitrupathu".

Keywords: "Pathitrupathu", Special Features, Agriculture.

References

- [1] Alice .A – Pathitrupathu Moolamum Uraium, New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai – 600 098, Third Edition – Feb 2007.
- [2] Chandrasekar. V. "Sangapadalgali Iyarkai Varunanai." *Punal Panpattu Tamzhiyal Aaivithal*, Volume – 2, Issue – 2, Edition – 2022, ISSN – 2583- 0139.
- [3] Jayabal, R. *Aganaanooru Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai – 600 098, 2007.
- [4] Tamilannal. *Puthiya Nokil Tamil Ilakiya Varalaru*. Meenakshi Puthaga Nilayam, Mayoora Valagam, Madurai – 629 001.
- [5] Thirugnanasampantham, S. *Iyarathinar Iyatriya Puraporul Venpaa Maalai*. Kaathir Pathipagam, Therkuveethi, Thiruvaiyaru- 613 204, Second Edition, 2017.
- [6] Nagarajan, V. *Pathupattu Moolamum Uraium* (Sirupanatrupadai). New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai – 600 098, Third Edition, 2007.
- [7] Nagarajan, V. *Pathupattu Moolamum Uraium* (Perumpanatrupadai). New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai – 600 098, Second Edition, 2013.
- [8] Nagarajan, V. *Natrinal Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai – 600 098, Third Edition, 2007.
- [9] Nagarajan, V. *Puranaanooru Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai – 600 098, 2011.
- [10] Murugasaraswathi, S. "Uzhavu Sarntha Pazhamoligalum, Athan Utkaruthugalum." *Shanlax Pannatu Tamizhiyal Aaivizhal*, Volume – 7, Issue – 2, Oct -2022, P-ISSN-2454- 3993, E-ISSN-2582- 2810.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பதிற்றுப்பத்து குறிப்பிடும் வேளாண் சிறப்பு

பா. விஜயலெட்சுமி, பதிவு எண்: 21113154022028, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5590-9479>

முனைவர் இரா. சொர்ணபமலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.8397748

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பழந்தமிழர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தனர். ஐம்பூதங்களை தெய்வமென வணங்கி அவற்றின் வளத்தினால் பெறப்படும் உணவுப் பொருட்களை தமது வாழ்வின் மூலாதாரமாகக் கொண்டிருந்தனர். அவ்வாறு நிலவளத்தை சமப்படுத்தி வளமூட்டி உணவுப்பொருட்களை விளைவித்த மக்கள் உழவர் எனப் போற்றப்படும் பெரும்புகழை உடையவர்கள். இவர் தம்மோடு வாழும் உற்றார், உறவினரையும் தாண்டி முகமறியாத மக்களுக்கும் சேர்த்தே உழைத்தனர். உழைப்பிற்கு ஈடாய் பூமி தனது வளத்தால் உணவை வாரி இறைத்தது. இத்தகைய உணவினை உண்டும், கொடுத்தும், கூடி வாழ்ந்தனர் உழவர்கள். இவ்வாறு பல காலம் பகிர்ந்தளிக்கும் நிலப்பகுதியை விளைநிலமாகும். சேர மன்னனின் புகழ் பாடும் பதிற்றுப்பத்து நூல் வேளாண் தொழில் பற்றி பகிர்கிறது. அவை குறிப்பிடும் வேளாண் நுட்ப செய்திகளை இக்கட்டுரை வழி அறியலாம்.

குறிப்புச்சொற்கள்: பதிற்றுப்பத்து, வேளாண் சிறப்பு, வேளாண்மை.

முன்னுரை

பூமியை கோள் என அறிவியல் உரைக்கையில் உலகம் என்று உரைத்தவன் தமிழன். காதலையும் வீரத்தையும் கண்ணென கருதினான் என்பதற்கு அகம், புறம் கூறும் சங்க இலக்கியங்கள் சான்றாய் நிற்கின்றன. புறம் என்ற சொல்லானது போரினை குறிக்கும். அரசன் தன் நாட்டை காத்தல் பொருட்டும், பிற நாட்டை தனதாக்கி தமது எல்லையை விரிவாக்குதல் பொருட்டும் போரினை நிகழ்த்தினான். தன்னுடைய நாட்டை வளத்தோடு பாதுகாத்த மன்னன், எதிரி நாட்டு வளத்தை சிதைத்து வெறுமையாக்கினான். இவ்வாறு சேர மன்னனின் புகழ் பாடும் பதிற்றுப்பத்து, சேரநாட்டின் வளத்தினையும், எதிரி நாட்டின் வளத்தினையும் எடுத்துரைத்து வீரர்களின் போரினால் சிதைவடையபெற்ற நிலப்பகுதியையும் குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய இயற்கை வளத்தினையும் அவற்றால் பெறப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மன்னனின் பெருமையோடு மண்ணின் பெருமையையும் பாடுகிறது. இத்தகைய நூல் குறிப்பிடும் வேளாண்மை சார்ந்த செய்திகளை உற்று நோக்கி ஆராய்வதே கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

பதிற்றுப்பத்து

எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று பதிற்றுப்பத்து. சேர மன்னர்களைப் புகழ்ந்துப் பாடிய தொகை நூலாகும். இந்நூலானது பத்துப்பாடல்கள் விதம் பத்துமன்னர்களை பத்துபுலவர்களால் பாடப்பட்டது. முதல்பத்தும், பத்தாம்பத்தும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. மேலும் இரண்டாம் பத்தில் குமட்டுர் கண்ணனார் இமயவரம் நெடுஞ்சேரலாதனையும், மூன்றாம் பத்தில் பாலைக் கௌதமனார் பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவனையும், நான்காம் பத்தில் காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் களங்காய்க்கன்னி நார்முடி சேரலையும், ஐந்தாம் பத்தில் பரணர் கடல்பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவனையும், ஆறாம்பத்தில் காக்கை பாடினியார் ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதனையும், ஏழாம் பத்தில் கபிலர் செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனையும், எட்டாம் பத்தில் அரசில் கிழார் தகடுர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறையையும், ஒன்பதாம் பத்தில் பெருங்குன்றூர் கிழார் இளஞ் சேரலிரும் பொறையையும் பாடினார். பாட்டில் இடம்பெறும் சிறப்பு தொடரால் பாட்டிற்கு பெயரிட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

உழவர்

ஐந்தில மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை நிலத்திற்குரிய வேளாண் மூலம் உருவாக்கினர். அவற்றுள் மருத நிலத்தில் உணவு உற்பத்தி செய்தவர்களை உழவர் என்றும், இவர்கள் ஏரினை பூட்டி உழுவதால் பூட்டுநர், வினையர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். வேலமரங்கள் நிறைந்த புன்புலத்தில் வித்துக்களை உடைய உழவர்கள் பல எருமை கடாக்களை (பகடு) ஏரில் பூட்டினர் என்பதை,

கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய (ப.தி. ப43: வ 16)

சீருடை பல் பகடு ஒலிப்பப் பூட்டி (ப.தி. ப 58: வ 16)

என்ற வரிகளும் உணர்த்துகின்றன. இத்தகைய உழவர்கள் தூற்றாத நெற்குவியலைக் கொடுத்து கள்உண்டச் செய்தியை,

களன் அறு குப்பை காஞ்சிச் சேர்த்தி அரியல்

ஆர்கைவன் கை வினைஞர் (ப.தி.ப 62: வ 15, 16)

வரிகளால் அறிய முடிகிறது.

மருத நில சிறப்பு

வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் மருதமாகும். இலக்கியங்கள் மருத நிலப் பகுதிகளை கழனி, பானம், வயல், செறு என்ற சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றன. (முனைவர் வ.சந்திரசேகர், ப. 37) மருதநில மகளிர் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் என்ற உரிப்பொருளோடு வயல்களில் விளையாடிய பயிரை அழிக்கும் நாரையை விரட்டினர் என்பதை,

மருதம் சான்ற மலர்தலை விளை வயல்

செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் (ப.தி. ப 73: வ 8, 9)

என பதிற்றுப்பத்தும்,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மருதம் சார்ந்த மருதத்தண் பணை (சிறு.பாண்- 186) என்று சிறுபாணாற்றுப்படையும் மருத நிலத்தின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கிறது.

வளமிளந்த வயல்கள்

சேர மன்னனின் படைகளால் அழிக்கப்பெற்ற எதிரி நாட்டில் உள்ள எல்லா ஊர்களிலும் உள்ள மக்கள் பசுவளர்த்தலை கைவிட்டனர். நிலங்களை உழுபவர்கள் இன்றி கலப்பைகள் வெறுக்கப்பட்டன. குதிரைப்படை, யானைப்படை, போன்றவை வயல்களை சேதப்படுத்தியதால் அவை கழுதை மேயும் இடங்களாக மாறியது.

இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா

நின் படைஞர், சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி (பதி. ப. 25: வ 4, 5)

நிலத்தை வளமுட்டுதல்

உரம் ஏற்றி உழவு செய், உழவு செய்கின்றபோது பின்பற்ற வேண்டிய உட்கருத்தாகக் கொண்டு இப்பழமொழி அமைந்துள்ளது. (முருக சரஸ்வதி, ப. 88) அறுவடைக்குப் பின்னர் விளை நிலத்தின் உரத்தினை கூட்டும் விதமாக ஆட்டுக்கிடையினைக் கட்டுவர். ஆடுகளின் எச்சம் வயலுக்கு நல்ல இயற்கை உரமாகும். ஆட்டினை வயலில் தங்க வைக்கும் செயல் கிடைக்கட்டுதல் என்றும் தொறுத்தல் என்றும் தொறுத்த வயல் என்றும் குறிப்பிடுவர்.

நீர்வளம்

சேர நாடானது, வறட்சி நிலவும் கோடை காலத்திலும் கூட நீர் வளம் நிறைந்தே காணப்பட்டது. பேரியாற்றின் கரைக்கு மேலாக வெள்ளம் வழிந்து ஓடியது. இவ்வாற்றின் வெள்ளத்தினை தடுக்கும் பொருட்டு மணல் கோட்டைகளைக் கட்டி, அவை நீரில் கரையாமல் இருக்க வைக்கோற் புரியால் தடுப்பர். அதனை பதப்பர் என்றனர். மேலும், வளமிக்க இந்நீரினால் வயலில் நெல்லும், கரும்பும் விளைந்திருந்தன. இதனை 'சீருடைவியன்புலம்' என்றும் அழைத்தனர். இத்தகைய வெள்ளத்தில் உழவர்கள் ஆரவாரத்துடன் விளையாடினர் என்பதை, பாசிலைத். தொடுத்த உலைக்கண்ணி (புறம், பா. 54: 10) என்ற புறநானூற்றுப் பாடலும்,

வெண்தலைச் செம்புளல் பரந்து வயல் மிதக்கும்

பல சூழ் பதப்பர் பரிய, வெள்ளத்துச் (பதி.ப. 30: வ17, 18)

என்ற பதிற்றுப்பத்து வரிகளும் சான்று பகிர்கின்றன.

கரும்பு அறுவடை

சேர நாட்டு மக்கள் கரும்பு அறுவடை செய்யாத நாட்களிலும் கரும்பினை அறுப்பர். இவர்களை அறைநர் என்றும் அழைத்தனர். இடையராது கரும்பின் சாறினை இயந்திரங்கள் பிழிவதால் 'பத்தல்' என்னும் கரும்புச் சாறு வடியும் கூன் வருந்தியது என்பதை,

...அறைஞர்

தீம்பிழிஎந்திரம் பத்தல் வருத்த (பதி. ப. 19 வ. 21, 22)

என்ற பதிற்றுப்பத்து வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன. மேலும், வயலில் கரும்பு வளர்த்த செய்தியை,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

....நீர்ச்சூழ் வளவயல்

கழனிக் கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து (அகம், பா. 306)

என்ற அகநானூற்றில் மதுரை கூலவாங்கியன் சீத்தலை சாத்தனார் குறிப்பிடுகிறார்.

நெல் அறுவடை

வயலில் இராசான்னம் என்றழைக்கப்படும் ஓத்திர நெல்லினை விதைத்தனர். இந்நெல் பறவையின் பெயரைப் பெறுகின்ற நெல் என்ற வகையில் 'பறவை பெயர்படுவத்தம்' என்றும், மின்மினி நெல் என்றும் கூறுவர். ஓத்திரநெல்லின் ஓகந்தூர் ஈத்து (பதி.ப ஏழாம்பத்து: வரி 9) பதிற்றுப்பத்தும், சுடர்க்கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் (பெரும்பாண்., பா. 305) என பெரும்பாணாற்றுப்படையும் குறிப்பிடுகிறது. நெல்லின் அறுவடைசெய்யும் அரிவாள்கள் மழுங்கின. நெல் அறுப்போரை அல்லது நெல்லரிவாரை அரிநர் என்றும், நெல்லின் தாளையைகொய்யும் அரிவாளை கொய்வாள் என்றும் அழைத்தனர்.

பறை கொட்டுதல்

உழவர்கள் தண்ணுமை,கிணை என்ற பறையை முழங்கினர்.அவ்வோசையை மயில்கள் மேகத்தின் ஓசை என்று எண்ணி ஆடும்.காவிரி ஆற்றின் அருகில் குளிர்ச்சியுடைய வயல்களை உடையது சேர நாடு. அந்நாட்டில் தக்க நேரத்தில் மழை பொழிந்து மக்கள் பசியையும், நீர் வேட்கையையும் தீர்ப்பது போல் சேரலாதன் மக்களுக்கு கொடை அளித்தான் என்பதனை, காலை, மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி (பதி. ப. 84: வ. 21) எனவும், கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் (பதி. ப. 90: வ. 41) எனவும் பதிற்றுப்பத்து எடுத்துரைக்கிறது நற்றிணையும், வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ (நற்., பா. 350: 1) என சான்று பகிக்கின்றன.

உணவுகள்

சேரலாதனிடம் பரிசில் பெற்ற பாணன்,ஐம்பால் (குழல், அளகம் கொண்டை, பனிச்சை, துஞ்சை) என்ற சிகை அலங்கார பெண்களிடம் அடுப்பை ஏற்றி உணவு சமையுங்கள், கள்ளை உண்ணுங்கள், சோற்றைச் சமைத்து, உண்பதற்குரிய இறைச்சியை அறுப்பீர்களாக, புழுக்குவதற்குரிய அவரை, துவரை போன்ற பருப்பு வகைகளை அடுப்பில் ஏற்றுங்கள், என்று கூறுகிறான்.

உண்மின் கள்ளே! அடுமின் சோறே!

ஏறிக திற்றி! ஏற்றுமின் புழுக்கே

வருநர்க்கு வரையாது பொலங்களம் தெளிப்ப

இருள்வணர் ஒளிவரும் புரிஅவிழ் ஐம்பால் (பதி . ப. 18: வரி 1.4)

தினை மாவு

மென் தினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும் (பதி. ப 30: வ 24)

குறிஞ்சி நில மக்கள் தங்களது தினைக்கொல்லையை உழுவதோடு வைகோலை கூரையாக வேய்ந்த காட்டு மல்லிகையை உடைய வலிமையான நிலத்தின் மீது வீடுகளை

அமைத்து வாழும் இயல்புடையவர்கள். இவர்கள் தம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு மென்மையுடைய தினைமாவினை பகிர்ந்து அளித்தனர்.

சோற்றுத்திரள்

சேரமன்னன் போரில், பகைநாட்டு வீரர்களை எதிர்த்து வெற்றியடையச் செய்து வீரர்களுக்கு யாழிசையோடு சோற்றினை விருந்தளித்தான் என்பதை, பெருஞ்சோறு உகுத்தற்கு, எரியும் (பதி. ப. 30: வ. 43) என்ற வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும், சேரனிடம் தோல்வியடைந்த பகையரசன், மீண்டும் போரில் வெற்றி பெற, முரசுறைகடவுளை வணங்கி, பிண்டம் என்றழைக்கப்படும். பிண்டித்து வைக்கப்பட்ட உணவு அல்லது சோற்றுத் திரளையும், இரத்தம் கலந்த நிறைந்த கள்ளையும் படைத்தான். இதனை 'நிறை மகிழ் இரும்பலி' என்பர். இப்பிண்டத்தை பேய்மகளும், எறும்பும் மொய்க்காது காக்கையும் பருந்தும் உண்டன.

ஊன் துவை அடிசில்

சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில்

ஓடாப் பீடர் உள் வழி இறுத்து (பதி. ப. 45: வ. 13, 14)

போர்க்களத்தில் வெற்றி வாகை சூடிய அரசன் தம் வீரர்களோடு இணைந்து சோறு சமைத்து உண்டான். ஊன் துவைஅடிசில் என்னும் இறைச்சி மற்றும் துவையலோடு உணவினை கலந்து உயர்ந்த வகை உணவினை உட்கொண்டனர். அரணினுள்ளே அழிவு செய்து வென்ற மன்னன் பகைவர் மதிலகத்துள்ளிருந்து சமைத்துண்ணுதல் மரபு. இதனை முற்றுமுதிர்வென்னும் துறை என்றழைத்தனர். புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும்,

அகத்தோன் காலை அதிர் முரசு இயம்பப்

புறத்தோன் வெஞ்சினப் பொலிவு உரைத்தன்று (புற. பொ. வெ. 19: ப. 122)

என்கிறது. இவ்வாறு உழிஞை மறவர் வீரக்கழல் கட்டிய மறவர் மாலைப்பொழுதில் பகைவரின் மதிலகத்தே "சோறு சமைப்போம்" என்ற சூளுரைத்ததன்மையை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

இயற்கை வளம் குன்றாத சேர நாட்டில் மக்கள் மகிழ்ந்திருந்தனர் என்பதையும். சேரப்படைகள் போருக்கு சென்ற இடங்கள் எல்லாம் அழிவுற்ற செய்தியை அறிய முடிகிறது. மேலும், வேளாண்மையை தனது மூலத் தொழிலாக கொண்ட உழவர்களையும், அவர்களது தொழில்சார் செய்திகளையும் பதிற்றுப்பத்து உரைக்கிறது. நிலத்தினை வளமூட்டும் தன்மையோடு, நிலத்தின் வளமற்ற பாங்கினையும் குறிப்பிடுகிறது. நீர்வளத்தினை பதப்பர் செய்து பாதுகாத்து, பயிர் சாகுபடியை உயரச்செய்த தமிழ் மக்கள்,கரும்பு அறுவடையோடு நெல் அறுவடையும் செய்தனர். இவர்கள் தண்ணும்மை பறை ஒலித்து மகிழ்ந்தனர். மேலும் சோறு, கள், துவரை அவரை போன்ற பயிர் வகைகளையும், இறைச்சி, தினைமாவு, ஊன்துவை அடிசில் போன்ற உணவுகளை உண்டசெய்தியையும் அறிய முடிகிறது. நிலத்தின் தன்மையையும், உரம் பற்றிய பதிவுகளையும் உழவர்களின் பெருமையினை எடுத்துக் கூறுவதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] ஆலிஸ், அ. பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி) லிட் சிட்கோ, சென்னை - 600 098, மூன்றாம் அச்சு, 2007.
- [2] சந்திர சேகர், வ. “சங்கப்பாடல்களில் இயற்கை வருணனை.” புலன் பண்பாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் - 2, இதழ்:2, 2022, ISSN 2583-0139.
- [3] செயபால். இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட்சிட்கோ, சென்னை- 600 098, மூன்றாம் அச்சு, 2007.
- [4] தமிழண்ணல். புதிய நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மயூரா வளாகம், மதுரை- 625001, முப்பத்தி இரண்டாம் பதிப்பு, 2014.
- [5] திருஞானசம்பந்தம். ச. ஐயனாரிதனார் இயற்றிய புறப்பொருள் பொருள் வெண்பாமாலை. கதிர் பதிபகம், தெற்கு வீதி, திருவையாறு - 613 204, இரண்டாம் பதிப்பு, 2017.
- [6] நாகராசன். வி. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும் (சிறுபாணாற்றுப்படை). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600 098, இரண்டாம் பதிப்பு - 2013.
- [7] நாகராசன். வி. பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும் (பெரும்பாணாற்றுப்படை). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600 098, இரண்டாம் பதிப்பு - 2013.
- [8] பாலசுப்பிரமணியன். கு. வெ. நற்றிணை (மூலமும் உரையும்). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600 098, மூன்றாம் பதிப்பு - 2007.
- [9] பாலசுப்பிரமணியன். கு. வெ. புறநானூறு (மூலமும் உரையும்). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600 098, இரண்டாம் பதிப்பு, 2011.
- [10] முருகசரஸ்வதி. எஸ் - உழவு சேர்ந்த பழமொழிகளும், அதன் உட்கருத்துகளும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி - 7, வெளியீடு - 2, அக்டோபர் - 2022, P-ISSN-2454- 3993, E-ISSN-2582- 2810.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.